

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TRANSPORT VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT TRANSPORT UNIVERSITETI**

**“TURKIY DAVLATLARNING O‘ZARO MANFAATLI
INTEGRATSIYASI – BARQAROR TARAQQIYOT
KAFOLATI”**

II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI TO‘PLAMI

Toshkent, 2025-yil 2-3-may

INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TRANSPORT VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT TRANSPORT UNIVERSITETI**

**“TURKIY DAVLATLARNING O‘ZARO MANFAATLI
INTEGRATSIYASI – BARQAROR TARAQQIYOT
KAFOLATI”**

II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI TO‘PLAMI

Toshkent, 2025-yil 2-3-may

Toshkent 2025

UDK:

**“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot
kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to‘plami**

“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to‘plamida jami 94 ta ilmiy maqola kiritilgan bo‘lib, mazkur maqolalar Turkiy davlatlar o‘rtasidagi iqtisod, siyosat, madaniyat, turizm sohalaridagi hamkorlik va imkoniyatlar, Barqaror kelajak uchun suv resurslarini boshqarishda iqlim o‘zgarishining roli, o‘rta asr Markaziy Osiyo allomalari ilmiy merosining uchinchi renessans poydevorini barpo etishdagi ahamiyati, Turkiy davlatlarda transport, muxandislik kommunikatsiyalari, energetika, logistika, turizm sohalaridagi integratsiya jarayonlari, Turkiy davlatlar o‘rtasidagi raqamli transformatsiya, fan, ta‘lim va innovatsion rivojlanish istiqbollari kabi yo‘nalishlarni ilmiy jihatdan ochib berilishiga qaratilgan. To‘plamda o‘zbek, rus, ozarbayjon, ingliz tillarida tayyorlangan maqolalar mavjud. Ushbu konferensiya to‘plamidan transport, iqtisodiyot, falsafa, pedagogika va tarix yo‘nalishidagi tadqiqotchilar keng foydalanishi mumkin.

Mas‘ul muharrir: Ramatov Jumaniyoz Sultonovich

Muharrir: Baratov Rashit O‘sarovich

Tahrir hay‘ati:

Matkarimova J.D.	Sultanov S.S.
Salimov B.L.	Nazarova N.J.
Rajabov H.I.	Jumaniyazova N.S.
Umarova R.Sh.	Abdullayev B.B.
Baratov R.O‘.	Valiyev L.A.
Xaydarov A.	Burgutxonov S.
Jumaniyozov B.	Mamadaliyeva T.
Erniyozov U.K.	Kushakov F.A.
Abdukarimova G.B.	

“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrda “2025-yilda xalqaro va respublika miqyosida o‘tkaziladigan ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar rejalarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 490-son buyrug‘i hamda Toshkent davlat transport universiteti rektorining 2025-yil 23-aprelda 108-U sonli buyrug‘i asosida tashkil etildi

©Toshkent davlat transport universiteti – 2025-yil

Ekologik madaniyat va ijtimoiy ong dialektikasi

KUYLIYEV TULKIN

“Ijtimoiy-gumanitar fanlari” kafedrası dotsenti
Toshkent Davlat agrar universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada ekologik madaniyatning rivojlanishida ijtimoiy ong shakllarining o‘rni va yangi tarixiy sharoitda ular oldiga quyilayotgan vazifalar inson va tabiat munosabatlari kontekstida izohlanadi. Shuningdek, dialektika uslubi ekologik madaniyatni tushinishda qo‘llanilganda, tabiat va inson faoliyatining o‘zaro aloqasi umumiy muammolarga yechim izlashda muhim omil bo‘lib, ijtimoiy taraqqiyotni ekologik nuqtai nazardan izchil va barqaror tarzda rivojlanishini ta‘minlashga xizmat qilishiga e‘tibor qaratiladi.

Аннотация: В данной статье рассматривается роль форм общественного сознания в развитии экологической культуры и задачи, стоящие перед ними в новых исторических условиях, в контексте взаимоотношений человека и природы.

Также при применении диалектического метода к пониманию экологической культуры подчеркивается, что взаимосвязь природы и человеческой деятельности является важным фактором в поиске решений общих проблем и способствует обеспечению последовательного и устойчивого развития общественного прогресса с экологической точки зрения.

Abstract: This article examines the role of forms of social consciousness in the development of ecological culture and the tasks facing them in new historical conditions, in the context of the relationship between humans and nature. Also, when applying the dialectical method to understanding ecological culture, it is emphasized that the relationship between nature and human activity is an important factor in finding solutions to common problems and contributes to ensuring the consistent and sustainable development of social progress from an ecological point of view.

Kalit so‘zlar: atrof-muhit, ekologik madaniyat, ekofaoliyat, ijtimoiy taraqqiyot, ijtimoiy ong, ijtimoiy ong transformatsiyasi, dialektika, ma‘naviy va ijtimoiy qadriyatlar.

Ключевые слова: окружающая среда, экологическая культура, экологическая деятельность, общественное развитие, общественное сознание, трансформация общественного сознания, диалектика, духовные и социальные ценности.

Keywords: environment, ecological culture, ecological activity, social development, public consciousness, transformation of public consciousness, dialectics, spiritual and social values.

KIRISH: Ekologik madaniyat va ijtimoiy ong dialektikasi o‘rtasidagi munosabatlarning o‘rganilishi – insonning tabiat va atrof-muhit bilan o‘zaro aloqalarining ruhiy, madaniy va ijtimoiy jihatlarini tushinishda muhim ahamiyatga ega. Prezidentimiz SH. Mirziyoyev to‘g‘ri ta‘kidlaganidek, “Hozirgi davrda jahon miqyosida uchta inqiroz, ya‘ni iqlim o‘zgarishi, bioxilma-xillikning qisqarishi va atrof-muhit ifloslanishi, tabiiy resurslarning kamayishi shiddat bilan davom etmoqda. Ushbu muammolar barqaror rivojlanish yo‘lida insoniyat uchun eng asosiy tahdidga aylanib ulgurdi”...“Biz qonunchiligimizda jamiyatda barqaror rivojlanish va ekologik madaniyatni shakllantirish masalalariga ham alohida e‘tibor qaratmoqdamiz. Zero, jamiyatda tabiiy resurslar va atrof-muhitga nisbatan ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo‘lish bo‘yicha an‘anaviy qadriyatlarni qaror toptirmasdan turib, uch inqirozga qarshi turish mumkin emas”[1].

O‘zbekiston va jahon olimlari tomonidan ekologiya va ekologik madaniyatga oid ko‘p ishlar amalga oshirilgan. B.Ziyomuxamedov, X.Isamuxamedov, S.Mamashakirov, Y.Shadimetov, B.Yuldoshev, U.Mirzayev, A.X.Raximov, SH.Abdullayev, N.F.Reymers, D.A.Safarov, T.A.Ustinova, A.Y.Solodovnikov va boshqalar ekologik madaniyatning shakllanishi va rivojlanish qonuniyatlari, bir tomondan, ijtimoiy ongning evolyusiyasini anglatsa, boshqa tomondan, tabiat va insonning bir-biriga ta‘sir ko‘rsatuvchi dinamik tizimidagi murakkab jarayonlarni aniqlashtirganlar. Bu jarayonlar ham oddiy, ham kompleks, chunki ular insonning ma‘naviy va moddiy faoliyatining turli qirralarini qamrab oladi.

Ekologik madaniyatning shakllanishi jarayoni ijtimoiy ong shakllarining dialektik rivoji bilan uzviy bog‘liq. Tabiatga bo‘lgan munosabat, eng avvalo, ta‘lim-tarbiya, ijtimoiy-iqtisodiy muhit, madaniy va fan hayotining evolyusiyasidan, shuningdek, global ekologik muammolarning inson faoliyatiga ta‘siridan kelib chiqadi. Ijtimoiy ong evolyusiyasining ekologik yo‘nalishdagi shakllanishi, albatta, ma‘naviy va ijtimoiy qadriyatlar bilan bog‘liqdir va bu jarayonda ular tarixi, madaniyati va iqtisodiyotiga xos bo‘lgan o‘ziga xos xususiyatlarga egadir. Har qanday hodisa, fenomen, voqea yoki harakat umum qabul qilingan qadriyatlar tizimi orqali baholanadi. “Inson, jamiyat, iqtisodiyot va tabiatning uyg‘un ravishda rivojlanishi – ajdodlarimizdan meros qadriyatdir.

Shu ma‘noda, umumiy maqsadimiz atrof-muhitni asrab-avaylash, bioxilma xillikni saqlash, inson hayotining tabiat bilan uyg‘unligini ta‘minlashdir”[2]. Bu tizim yaxshilik va yomonlik, go‘zallik va xunuklik, haqiqat va yolg‘on, ruxsat etilgan va man etilgan kabi hodisalar axloqiy, estetik va huquqiy tushunchalar bilan chambarchas bog‘liqdir.

Ijtimoiy ong va ekologik madaniyat o‘rtasidagi aloqa dialektik tushunishga asoslangan bo‘lishi zarur. Dialektika usuli ekologik madaniyatni tushunishda qo‘llanilganda, tabiat va inson faoliyatining o‘zaro aloqasi umumiy muammolarga yechim izlashda muhim omil bo‘lib, ijtimoiy taraqqiyotni ekologik nuqtai nazardan izehil va barqaror tarzda rivojlanishini ta‘minlaydi. Masalan, insonning tabiat bilan munosabatini o‘zgartirish, uning resurslardan foydalanishni samarali boshqarish, atrof-muhitni muhofaza qilish g‘oyalari ijtimoiy ongda alohida muhim o‘rin tutadi. Ekologik madaniyat ekologik ong egasi bo‘lgan inson madaniyatining parametrlaridan biri bo‘lib, uning tabiatga oqilona va ehtiyotkorona munosabatda bo‘lish qobiliyatini tavsiflaydi. Shuni ta‘kidlash kerakki, ekologiya va atrof-muhitga bo‘lgan ijobiy munosabat madaniyatning barcha turlarida buzilishi mumkin. Shu bilan birga, G‘arb madaniyatida ekologik muhitga oqilona yondashuv ustunlik qilsa, Sharq madaniyatida tabiat-inson-jamiyat o‘rtasidagi uyg‘un munosabatlarga intilish kuzatiladi.

Ekologik madaniyatning rivojlanishida ijtimoiy ongning dialektik uslubi asosiy rol o‘ynaydi, chunki u faqat aql va tafakkur asosida emas, balki odamlarning kundalik hayotidagi o‘zaro munosabatlar, madaniy qadriyatlar, iqtisodiy va siyosiy sharoitlar bilan birga rivojlanadi. Shu bois, ekologik madaniyatning shakllanishini tabiiy ilmlar bilan birga ijtimoiy fanlar nuqtai nazaridan ham ko‘rib chiqish juda muhim. Bu ish, o‘z navbatida, ekologiyaga oid ishonchli bilimlar, atrof-muhitni saqlash, barqaror rivojlanish va insonning tabiatga hurmatini targ‘ib qilishni maqsad qilib qo‘yadi.

NATIJALAR: Ekologik madaniyatning rivoji o‘zining ijtimoiy ongning barcha boshqa aspektlari bilan integratsiyalangan. Demak, uning shakllanishi va rivojlanishi ijtimoiy hayotning turli sohalaridagi o‘zgarishlar bilan uzviy bog‘liq bo‘lib, ijtimoiy taraqqiyotning barqaror va hamohang bo‘lishiga yordam beradi. Ekologik muammolarni hal qilish uchun ijtimoiy ongni transformatsiya qilish zarur, chunki u nafaqat ekologik yondashuvlarni, balki ijtimoiy va iqtisodiy jihatlardan ham muhim masalalarni o‘z ichiga oladi.

Shuningdek, ekologik madaniyatning shakllanishi, ijtimoiy ongndagi o‘zgarishlar orqali odamlarning ekofaoliyatiga qaratilgan madaniyatini oshirishga ko‘maklashadi. Mazkur o‘zgarishlar, birinchi navbatda, ekologik axborot, ta‘lim va qabul qilinayotgan ekoqarorlarning hayotga keng joriy qilish orqali ro‘yobga chiqadi. Ekologik madaniyatning shakllanishi ham ijtimoiy ongning tabiiy tafakkur va falsafiy qarashlar bilan birga rivojlanishiga ta‘sir o‘tkazadi va bu ekologik muammolarga yechim topishda faol ishtirok etishga imkon yaratadi.

Ekologik madaniyat va ijtimoiy ongning dialektikasi bir-biriga bog‘liq va o‘zaro ta‘sirlashuvchi jarayonlar bo‘lib, ular insonning tabiat bilan munosabati va shu munosabatning ijtimoiy va madaniy shakllanishida muhim rol o‘ynaydi. Ekologik madaniyat, insonning atrof-muhitga munosabatini, tabiatga bo‘lgan ehtiromini va uni muhofaza qilishga qaratilgan

faoliyatini ko'rsatadi. Ushbu madaniyatning shakllanishi ijtimoiy ongning rivoji bilan uzviy bog'liqdir. Ijtimoiy ong, o'z navbatida, fuqarolarning ma'naviy-axloqiy qadriyatlaridan, ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlardan, ta'lim-tarbiya tizimi, siyosiy va huquqiy strukturalardan, shuningdek, ekologiyaga oid bilimlarning taraqqiyoti ta'sirida shakllanadi.

Ijtimoiy ongning ekologik komponentlari insonning tabiatga bo'lgan munosabatini o'zgartiradi va ekologik madaniyatning shakllanishida muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Masalan, muhitni muhofaza qilish, barqaror rivojlanish, resurslardan samarali foydalanish, atrof-muhitni tozalash kabi masalalar ijtimoiy ongda eng muhim yo'nalishlarga aylanmoqda. Shu bilan birga, ekologik madaniyatning shakllanishi bilan birga, ijtimoiy ongning ham o'zgarishlarini nazarda tutish lozim, chunki ekologik muammolarning global ahamiyatining o'sishi, ularga nisbatan jamoatchilikdagi munosabatlarning o'zgarishi, har bir fuqaroning atrof-muhitni muhofaza qilishga bo'lgan mas'uliyatni sezishi hamda o'ziga xos ekologik faoliyatni bajarishga intilishi muhim qadam hisoblanadi.

Ekologik madaniyatning rivojlanishida tarixiy kontekst va jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy holati ham muhim o'rin tutadi. Har bir tarixiy davr o'zining iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy sharoitiga mos ekologik qarashlar va siyosatlarni shakllantirgan. Masalan, sanoat inqilobi va uning oqibatlari tabiatga bo'lgan insonning o'zaro ta'sirini keskin o'zgartira boshladi. Bu holat, o'z navbatida, ijtimoiy ongda ekologik muammolarga, ya'ni atrof-muhitning buzilishi, qishloq xo'jaligining inqirozi, ko'plab biologik turlarining yo'qolishiga nisbatan yangi munosabatlar shakllantirishga sabab bo'ldi. Bundan tashqari, global issiqlik, havo va suvning ifloslanishi, tabiiy ofatlar, biologik xilma-xillikning kamayishi kabi muammolar ekologik madaniyatning shakllanishiga yangidan yangi ma'lumotlar qo'shmoqda.

Ekologik madaniyatning rivoji va ijtimoiy ongning transformatsiyasi o'rtasidagi dialektika insonning tabiatga bo'lgan munosabatini to'liq qayta ko'rib chiqishga va yangi muammolarga munosabatni shakllantirishga imkon beradi. Dialektik jarayonlar orqali ekologik madaniyatning jamiyatdagi o'rni va ahamiyati yangilanib, ushbu madaniyatning rivojlanishi uchun ijtimoiy-huquqiy mexanizmlar, ta'lim tizimi, davlat siyosatlari va fuqarolarning faol ishtiroki zarur bo'ladi. Ekologik madaniyatning o'sishi, shuningdek, jamiyatning umumiy ma'naviy darajasini oshirishga, har bir shaxsning ijtimoiy mas'uliyatini oshirishga, hayotning barqaror va ekologik yaroqliligiga ishonchni mustahkamlashga yordam beradi.

Ijtimoiy ong va ekologik madaniyat o'rtasidagi munosabatlarning dialektikasi, shubhasiz, inson faoliyatining tabiatga bo'lgan ta'sirini, atrof-muhitni muhofaza qilish va yosh avlodlarga tozalagandan keyingi jamiyatda yashash imkoniyatlarini ta'minlaydi. Bundan tashqari, ekologiyani zamonaviy ilm-fan va madaniyat bilan birga rivojlantirish, aniq ekologiya yo'nalishlarida ta'limni kuchaytirish, ekologik axborotni tarqatish va ijtimoiy harakatlarni qo'llab-quvvatlash jamiyatdagi ekologik madaniyatning shakllanishida muhim ahamiyatga ega.

Shuningdek, ekologik madaniyatning shakllanishi ekologik huquqiy va siyosiy tizimlarning rivojlanishiga ham ta'sir qiladi. Qonuniy va meyoriy hujjatlar ekologik madaniyatni amalda tatbiq etishning asosiy vositalaridan biridir. Ular fuqarolarni tabiatni muhofaza qilishdagi mas'uliyatiga ogohlantirish va ekologik muammolarni bartaraf qilishga qaratilgan qonunlar va siyosatlarning ijrosini ta'minlashni maqsad qiladi.

Ekologik madaniyat va ijtimoiy ongning dialektikasi, insonning tabiatga bo'lgan munosabati va uning ijtimoiy-madaniy yangilanishi bilan bog'liq murakkab jarayonlarni o'zida aks ettiradi. Ekologik madaniyatning shakllanishi, ekologik muammolarning jamiyatdagi tushunilishi va har bir fuqaroning tabiatga bo'lgan mas'uliyatini his etishiga bog'liq. Bu jarayon, bir tomondan, ijtimoiy ongning bir qismi sifatida tabiatga ehtiromni va uning resurslaridan samarali foydalanishni targ'ib qilishni o'z ichiga oladi, boshqa tomondan, ijtimoiy munosabatlarning ham murakkab ko'lamda transformatsiyalanishini talab qiladi.

Ijtimoiy ongning ekologik komponentlari insonning tabiat bilan o'zaro munosabatlarini shakllantiradi va unda ekologik eng muhim qarashlar namoyon bo'ladi. Bunday munosabatlarning rivoji insonning nafaqat tabiatga, balki uning mustaqil, barqaror faoliyatiga ham munosabatini belgilaydi. Masalan, ekologik axloq, tabiiy resurslarni tejash va atrof-muhitni muhofaza qilish bilan bog'liq bo'lgan madaniy amallar ijtimoiy ongning muhim bir qismidir. Insonning tabiat bilan munosabatini ijtimoiy ongda qayta shakllantirish, ekologik huquqlar va qonunchilikning taraqqiyoti bilan chambarchas bog'liqdir.

Ekologik madaniyat shakllanishining ijtimoiy aspektlari, shuningdek, ekologik tafakkur va bilimlarning insonlarning hayotiga integratsiyasiga ta'sir ko'rsatadi. Odamlarning ekologik bilimlari, tabiatning o'ziga xos xususiyatlari, ularni muhofaza qilish usullari haqidagi tushunchalar ijtimoiy ongni shakllantirishda muhim o'rin tutadi. Ekologik ta'lim va axborot muhiti, ekofaoliyatning o'zgarishlarga muhtoj ekanligi haqidagi bilimlar jamiyatdagi ijtimoiy munosabatlarni, ya'ni tabiatga bo'lgan munosabatni o'zgartirishga yordam beradi. Shuningdek, ekologik madaniyatning shakllanishi, ijtimoiy javobgarlik va barqaror rivojlanish bilan to'liq bog'liq bo'lib, u jamiyatning barcha fuqarolarini atrof-muhitga ehtirom bilan munosabatda bo'lishga chorlaydi.

Ijtimoiy ongning dialektik xususiyati ekologik madaniyatning rivojida qo'llanilsa, tabiat va ijtimoiy hayotning o'zaro muvozanatini saqlashga qaratilgan kompleks qarorlarning ishlab chiqilishiga olib keladi. Ekologik muammolar, global issiqlik, suv resurslarining kamayishi, xo'jalik sohasidagi ifloslanishlar – bu kabi muammolar, odamlar o'rtasidagi ijtimoiy munosabatlar va ularning tabiatga bo'lgan munosabatini qayta ko'rib chiqishga shart-sharoit yaratadi. Ijtimoiy ongda o'zgarishlar, eko-mansabdorlik va ekologik ta'limning samaralari orqali insonlar tabiatga nisbatan o'zgargan munosabatni tatbiq etmoqda.

Dialektikaning ekologik madaniyatga nisbatan qo'llanilishi shundan iboratki, ijtimoiy-iqtisodiy tizimlar va tabiat o'rtasidagi uzviy bog'liqlik muammolarning mukammal yechimiga olib keladi. Ekologik madaniyat insonning faoliyatining bir qismi sifatida rivojlanishi, barqaror iqtisodiyot va ijtimoiy farovonlikni ta'minlashga yo'naltiriladi. Insonning tabiatga nisbatan ishonchli munosabati, barqaror rivojlanishning ijtimoiy yondashuvlari, ularning amaliyotga tatbiqi ekologik va ijtimoiy muammolarni hal qilishdagi o'zaro ta'sirni aniqlaydi.

Ijtimoiy ongning ekologik o'zgarishlarga taalluqli bo'lgan dialektik yondoshuvi tabiatni muhofaza qilish va uning barqaror rivojlanishini ta'minlash uchun kuchli usul bo'lib, u ijtimoiy faoliyatni va davlat siyosatini ekologik evrilishlar asosida yangilashni talab qiladi. Shuningdek, ekologik madaniyatning shakllanishi jamiyatda yangi ijtimoiy va iqtisodiy munosabatlarni, barqaror rivojlanishni qo'llab-quvvatlaydi va tabiatning resurslaridan samarali foydalanish imkonini yaratadi.

Ekologik madaniyat va ijtimoiy ongning dialektikasi ekologiya, inson faoliyati va tabiat o'rtasidagi o'zaro ta'sirni tushunishga qaratilgan murakkab va dinamik jarayondir. Ushbu dialektik aloqalar ekologiyaning insonning ma'naviy-axloqiy shakllanishidagi o'rnini va tabiatga bo'lgan munosabatlarning ijtimoiy ko'rinishini aniqlashga yordam beradi. Ekologik madaniyat faqat tabiatni muhofaza qilish bilan cheklanmaydi, balki insonning har bir qaror va faoliyatining tabiatga ta'sirini hisobga oladi.

Ijtimoiy ongning ekologik komponentlari, o'z navbatida, jamiyatdagi aholining tabiatga nisbatan qarshiligini, ekoqarorlarni qabul qilishdagi madaniy va axloqiy nuqtai nazarni shakllantiradi. Buni chuqurroq tahlil qilganda, ekologik ongning rivoji nafaqat ekologiya sohasidagi bilimlar va mantiqdan, balki ijtimoiy muammolarni hal qilish uchun zarur bo'lgan ko'nikmalardan ham iborat ekanligidan ko'rinib turadi. Shu bilan birga, ekologik madaniyat, jamiyatning iqtisodiy va ijtimoiy huquqiy mezonlari bilan birga, tabiatning saqlanishiga doir qarorlarning ijrosini ta'minlaydi.

XULOSA: Yuqorida ko'rsatilgan manbalar ma'lumotlari tahlili shuni ko'rsatadiki, insonning tabiatga bo'lgan munosabatini o'zgartirish uchun ijtimoiy ong'dagi o'zgarishlar asosiy rol o'ynaydi. Chunki, agar insonning tabiatga bo'lgan munosabati o'ziga xos ijtimoiy madaniyat, psixologik ruh va axloq bilan belgilansa, u holda ekologiyaga oid qarorlar va amaliyotlar o'z maqsadlariga erishishga qodir bo'ladi. Bu o'zgarishlar global ekologik muammolarga o'z vaqtida, ayniqsa, ekologik inqirozlar va tabiatning buzilishlari orqali, keng ko'lamda jamiyatdagi munosabatlarni shakllantiradi.

Tabiat va jamiyatning muvozanatini saqlash uchun ekologik madaniyatga yo'naltirilgan qadamlar, birinchi navbatda, iqtisodiy va ijtimoiy tizimlarni qayta ko'rib chiqishni talab qiladi. Jamiyatdagi iqtisodiy rivojlanish usullari, yoki ularning ekologik nuqtai nazardan qabul qilinish darajasi, tabiatni saqlashning yordamchi omillaridan biri bo'lishi mumkin. Ekologik madaniyat, shuningdek, ijtimoiy haqiqatni, jamiyatning insonlar va tabiat o'rtasidagi muvozanatni qarorga keltirishga bo'lgan urinishlarini ko'rsatadi.

ADABIYOTLAR:

1. Mirziyoyev Sh.. Yangi O'zbekiston va hozirgi zamon. T.; "O'zbekiston" nashriyoti. 376 va 379-betlar.
2. Mirziyoyev Sh. Yangi O'zbekiston va hozirgi zamon. T.; "O'zbekiston" nashriyoti. 375-bet.
3. Ziyomuxamedov B. Tangri hikmati yoxud yeru-ko'k qonuniyati. T., "Donishmand ziyosi", 2021.
4. Isamuxamedov X., Mamashakirov S. Ekologiyaning ijtimoiy-falsafiy muammolari. T., 1991.
5. Mamashakirov S. Vahimami yoki haqiqat. T., Iqtisod-moliya, 2012.
6. Qo'yliyev T. Ekologik madaniyatning shakllanish va rivojlanish xususiyatlari. T, XT "Rizayev M.X". 2007.
7. Kuyliyev T. Barqaror taraqqiyot konsepsiyasi va ekologik ongni shakllantirish. T; "Demal" nashriyoti, 2024.
8. Xaydarov, A. X. (2022). Multikulturalizm zamonaviy jamiyatda milliy madaniyatlar transformatsiyasining nazariy-metodologik asosi sifatida. Jurnal sotsialnix issledovaniy, 5(2).
9. Abror, X. X. (2022). Globallashuv va yangi mustaqil davlatlarning barqaror rivojlanishi: nazariy sotsiologik tahlil. JURNAL SOTSIALNIX ISSLEDOVANIY, (SI-1).
10. Abror, X., & Shuhrat o'g'li, S. A. (2024). GLOBALLASHUV SHAROITIDA YOSHLAR IJTIMOYILASHUVI VA DUNYOQARASHI SHAKLLANISHIDA DINIY OMILNING ROLI. ZAMONAVIY DUNYONING IJTIMOYIY MANZARASI VA JAMIYAT TUZILMALARI TRANSFORMATSIYASI, 1(1).
11. Abror, X. (2024). OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI VA IJTIMOYIY STEREOTIPLAR. ZAMONAVIY DUNYONING IJTIMOYIY MANZARASI VA JAMIYAT TUZILMALARI TRANSFORMATSIYASI, 1(1).
12. Abror, X., & Farida, M. (2024). HARBIIY SOTSIOLOGIYA: SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI. ZAMONAVIY DUNYONING IJTIMOYIY MANZARASI VA JAMIYAT TUZILMALARI TRANSFORMATSIYASI, 1(1).
13. Xaydarov, A. (2024). MILLIY XARAKTERNING GLOBALLASHUV JARAYONLARINING TA'SIRIDAGI O'ZGARISHLARI VA ISTIQBOLI. HOLDERS OF REASON, 2(3), 55-67.